

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Нафиса Ғайбуллаева
БухДУ доценти, (PhD)
Бухоро давлат университети
Бухоро, Узбекистан
nafisa.ped@mail.ru

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада когнитив тилшуносликнинг шаклланиш тараққиёти, унинг тафаккур билан боғлаб, ҳосил бўлишидаги психологик, биологик ва нейробиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий, лисоний ҳодисалар билан узвий алоқаси чуқур илмий тадқиқ этилган. Когнитивистика фани вакилларининг қўшган ҳиссалари, тилшуносликнинг мақсад ва вазифалари, ўз ечимини қутаётган долзарб масалалар, ҳозирги даврда шаклланиб бораётган когнитив тилшуносликнинг когнитив фонология, когнитив грамматика, когнитив лексикология, когнитив семантика каби янги йўналишлари вужудга келганлиги мисоллар орқали таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: когнитив тилшунослик, эпистемология ва гносеология, фреймлар, концептуализация, когнитив структура, когнитив метафора, фрейм.

Nafisa Gaybullaeva
Associated Professor of the
Bukhara State University, PhD
Bukhara, Uzbekistan
nafisa.ped@mail.ru

DEVELOPMENT OF COGNITIVE LINGUISTICS

ABSTRACT

In the article, the development of cognitive linguistics, its connection with thinking, and the integral connection of psychological, biological and neurophysiological aspects with social, cultural and linguistic phenomena are deeply scientifically researched. The contributions of representatives of cognitive science, the goals and tasks of linguistics, current issues awaiting their solution, the emergence of new directions of cognitive linguistics such as cognitive phonology, cognitive grammar, cognitive lexicology, and cognitive semantics are analyzed through examples.

Keywords: cognitive linguistics, epistemology and epistemology, frames, conceptualization, cognitive structure, cognitive metaphor, frame.

Нафиса Гайбуллаева
Доцент БухГУ, PhD
Бухарский государственный университет
Бухара, Узбекистан
nafisa.ped@mail.ru

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье глубоко научно исследуется развитие когнитивной лингвистики, ее связь с мышлением, интегральная связь психологических, биологических и нейрофизиологических аспектов с социальными, культурными и языковыми явлениями. На примерах анализируются вклад представителей когнитивной науки, цели и задачи языкознания, актуальные вопросы, ожидающие своего решения, появление новых направлений когнитивной лингвистики, таких как когнитивная фонология, когнитивная грамматика, когнитивная лексикология, когнитивная семантика.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, эпистемология и эпистемология, фреймы, концептуализация, когнитивная структура, когнитивная метафора, фрейм.

Дунё тилшунослигида ўзининг илк қадамларини қўйган когнитив тилшунослик ХХІ аср бошидаёқ лингвистиканинг пешқадам соҳаларидан бирига айланиб улгурди. Тил тизимини ва нутқий фаолият маҳсули бўлган матн қурилишини шу пайтгача филологик нуқтаи назардан таҳлил қилиб келаётган бу фан доираси эндиликда идрок этиш, билиш, тушуниш, таҳлил қилиш фаолиятларига оид тушунча ва категориялар билан кенгайди. Натижада, тилшуносликнинг мантиқ, психология, билиш назарияси каби когнитив фан соҳалари билан ҳамкорликка эҳтиёжи янада кучайди. Бу ҳамкорлик, бир томондан, тилшуносликни инсон тафаккур фаолияти муаммолари билан шуғулланувчи когнитология фани тармоғига киритган бўлса, иккинчидан, тилшуносликнинг ўзини яна бир соҳа - когнитив

лингвистика соҳаси билан бойитди.

Когнитив тилшунослик (инглизча согнize - билмоқ, англамоқ, тушунмоқ) фалсафадаги билиш назарияси билан чекланмай, балки тилни тафаккур билан боғлаб, унинг ҳосил бўлишидаги психологик, биологик ва нейрофизиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий, лисоний ҳодисалар билан узвий алоқасини чуқур илмий тадқиқ этади. Маълумки, дунёни, воқеликни билиш, уни идрок этиш оддий ҳодиса эмас. Аслини олганда, билим тилга нисбатан анча мавҳум, чунки уни жисман кузатиб бўлмайди. Билимнинг мавжудлиги - тилнинг мавжудлиги. Тилнинг ўзи эса когнитив тизим фаолиятининг маҳсулидир ва лисоний таркиблар тафаккур фаолияти туфайли шаклланади. Айрим ҳолларда билишни тўғридан тўғри фаҳмлаш, тушуниш ҳаракатлари билан боғлаб қўйишади. Шу сабабли билиш фаолияти ҳақида гап кетганда, фақатгина согитатион (латинча), яъни "ақл, тафаккур" ҳодисасини тасаввур қилиш билан чекланмасдан, балки согитаториум - тафаккур фаолияти шахсини ҳамда бу фаолият билан боғлиқ бўлган барча турдаги номентал (ижтимоий, маданий, лисоний) ҳодисаларни ҳам инобатга олиш керак бўлади. Шунини унутмаслик лозимки, тафаккурнинг ўзи инсоннинг мақсадли фаолияти натижасида ҳосил бўлиб, у инсонлар ўртасидаги мулоқот жараёнида воқеликка нисбатан билдирилаётган фаол муносабатнинг ифода топишидир.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Америкалик психолог Х. Гарднер когнитив фанлар чорраҳасида олти фан соҳаси (фалсафа, психология, тилшунослик, антропология, сунъий интеллект, неврология) туташини ва ягона бир илмий мақсад - табиий ва сунъий тизимларда билимнинг жамланиши, қайта ишланиши ва қўлланиши муаммолари ечимини излаш билан банд бўлишини қайд қилган [14; 91] эди.

Когнитивистика фани вакиллариининг фикрига кўра, ҳеч қайси бир алоҳида фан инсоннинг интеллектуал фаолиятини адекват тасвирлай олмайди. Жумладан, мантиқ фикрлашнинг интуитив, образли, шеърый ва мифологик нуқтаи назаридан ташқари фақат айрим шакллариини кўриб чиқади. Психология фикрлаш жараёнларининг натижаларига эмас, балки уларнинг нейронлар даражасида субстратга боғлиқлигига қараб кечишига ва моддий жиҳатлариги эътибор беради. Эпистемология ва гносеология эса, аксинча, ўта мавҳум, аниқ фикрлаш воситаларидан ва уни бирор бир белгилар тизими орқали объективлаштириш усулларииндан узоқдир. Уларнинг хулосалари фақат билишнинг универсал қонунларига тааллуқлидир, когнитивистика фани эса "дунё ва унинг моҳиятини туркумлаш жараёнларини, билим тузилмаларини, дунёнинг аксиологик тизимларини, манзаралари ва моделларини шакллантириш"ни ўрганиш вазифасини кўндаланг қўяди.

Олимлар миянинг чап ярим шарлари нутқий ахборотни қабул қилувчи ва узатувчи ҳудуд эканлиги ҳамда улар доимо ўзаро мураккаб муносабатда эканлигини уқтиришган [3; 108]. Бу ҳудудлар нейрофизиологлар Поле Брок ва Карне Вернике номлари билан аталади. Бу муносабатларнинг қандай юзага келганлиги ва уларнинг заминида нималар турганлигини аниқлаш учун дастлаб инсоний фаолиятнинг когнитив тизимини батафсил ўрганиш лозимдир ва бу эҳтимолнинг ҳақиқатга ўта яқинлиги когнитив тилшунослик тараққиёти жараёнида ўз исботини топмоқда [3; 34]. Билим олиш, уни хотирада сақлаш ҳамда амалда қўллаш, узатиш манбаи ва уни шакллантирадиган восита - тил тизими когнитив таҳлил объекти ҳисобланади.

Зеро, кибернетика ва компьютер технологияларининг жадал ривожланиши билан олимлар фикрлаш, билиш ва тушуниш жараёнларига, шунингдек, маълумотларни ҳам инсон онгида, ҳам компьютер тизимида олиш, сақлаш, қайта

ишлаш ва ифодалаш билан боғлиқ муаммоларни янгича талқин эта бошладилар. Кўпчилик олимлар тилшуносликда когнитив ёндашувнинг пайдо бўлишини Жорж Миллер ва Филипп Жонсон-Лэйрдларнинг машхур "Тил ва идрок" китобининг нашр этилиши билан боғлайдилар [5; 22]. Унинг муаллифлари тил тизимини ва лексикани психологик жиҳатдан ўрганувчи фан "психолексикология" фанининг асосларини яратиш вазифасини ўз олдиларига қўйдилар. Келажак кўрсатганидек, психолексикология фан сифатида шакллана олмади, лекин когнитив тилшунослик Ж.Миллер ва Жонсон-Лэйрд томонидан таклиф қилинган ғоялар ва ёндашувлар асосида юзага келди. Уларнинг позицияси ассоциация ғояларини қатъиян рад этиш билан тавсифланади, улар сўзлар ва нутқий жараён ўртасидаги барча ассоциатив алоқаларни тушунтириш эмас, балки уларнинг орқасида ётган психологик жараёнларни ўрганиш ва тавсифлашни вазифа сифатида ўз олдига мақсад қилиб қўйдилар. Ушбу тадқиқот лексик даражага асосланади, чунки муаллифлар нуқтаи назаридан, лексик даража тил ва идрок ўртасидаги муносабатларни очиб бериш учун энг яхши имкониятларни таъминлайди. Юқорида келтирилган олимлар ўзлари англамаган ҳолда когнитив лингвистика ибтидосини бошлаб бердилар.

XX асрнинг ўрталарида содир бўлган психология ва тилшуносликдаги когнитив инқилоб ўша пайтдаги инсоннинг барча хатти-ҳаракатларини "рағбатлантириш", "реакция" ва "кўникмалар" нуқтаи назаридан тавсифловчи ҳукмрон бихевиоризмга жавоб бўлди. Илмий йўналишни ўзгартиришда У. Найзер, Ж. Пиаже, Г. Саймон, Е. Толман, А. Ньюелл каби психологларнинг ишлари асосий роль ўйнади. В.З. Демянков таъкидлаганидек, гарчи когнитивистларгача олимлар барча биологик турлар учун умумий бўлган билишнинг мантиқий қонунларини кашф этишга интилган бўлса-да, янги ёндашувнинг кашшофлари кузатиб бўлмайдиган. яъни ҳаракатлар, стратегиялар, рамзларнинг ментал репрезентациялари соҳасига киришга ҳаракат қилишди [5; 45]. Онгнинг бевосита кузатилмайдиган кўринишларини ўрганишга қўйилган таққиқни олиб ташлайдиган мазкур янги методология когнитивизмнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб хизмат қилди.

Когнитивистика фанининг назарий асослари охиригача ишлаб чиқилмаган бўлса-да, аксарият когнитив назариялар бир қатор умумий тамойилларга эга: 1) шахснинг хулқ-атвори "объектив" воқелик билан эмас, балки у (воқелик) ҳақдаги субъектив тасаввурлар тизими билан белгиланади; 2) атрофни билиш дунё ҳақидаги маълумотларни тўплаш орқали эмас, балки воқеликнинг субъектив фойдали моделлари (олам манзаралари)ни қуриш орқали амалга оширилади; 3) бир қатор аниқ илмий билим соҳаларидан маълумотларни жалб қилиш - фанлараро тўсиқларни эътиборсиз қолдириш; 4) илмий тавсифда (масалан, инсон мияси - бу компьютер) метафоралардан фойдаланиш; 5) етакчи методология - ахборот ёндашувидир, инсон ахборот дунёсидаги фикрловчи тизим [6; 81].

Шунинг учун табиий тил - "дунёни идрок этиш ва англаш ҳамда хотира ва ақл даражаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган жуда муҳим когнитив восита" сифатида когнитивист олимларнинг назарига тушди [7; 56]. И.П. Меркулов таъкидлаганидек, инсон ривожланиб боргани сари унинг тафаккури фазовий образлиликдан белгили-рамзли фикрлашгача аста-секин тадрижий ривожланиб боради, бу вербал ахборотнинг кўпайиши билан боғлиқ [7;43]. Е.С.Кубрякова таъкидича, когнитивистика фани "билиш тадқиқотларини тил ўрганишга яқинлаштиришнинг ёрқин тенденциясини" ривожлантиргани ҳам ажабланарли эмас [8; 23].

В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист

каби кўплаб тилшунослар узоқ йиллик муаммо бўлган фикрлаш ва тилнинг ўзаро боғлиқлигига ўз асарларини бағишлаган. Шундай қилиб, В. фон Гумбольдт инсон тафаккури асосан миллий тилнинг ўзига хослиги билан белгиланади, бу эса, ўз навбатида, халқ руҳининг намоёни ҳисобланади, дея таъкидлаганди. А. А. Потебня сўзни гоёни яратиш ва фикрни парчалаш воситаси ҳамда воқеликни тизимлаштириш усули, дея ҳисоблаган бўлса [9; 125], Э. Бенвенист "тилдан ташқарида фақат ноаниқ ундашлар, имо-ишоралар ва юз ифодаларига олиб келадиган ихтиёрий импульслар мавжуд", деб ўйлаган, зеро тил шакли фикрни узатиш шarti эмас, балки "уни амалга ошириш шarti" деб ҳисоблаб, "мазмун тил орқали ўтиб, унда муайян шакл-шамойилга эга бўлиши керак"[10; 309]. Акс ҳолда, фикр ёйилиб тушунарсиз ва ноаниқ нарсага айланади. Шунинг учун когнитив фанларда тилшунослик етакчи ўринларда туради.

Шунингдек, тилшунос олима Д.Худойберганова бу борада ўзининг "Матннинг антропоцентрик тадқиқи" монографиясини яратди. У ўзбек тилидаги матнларнинг лингвокултурольогик хусусиятларини ўрганишни очиб берди. Унда преседент бирликлар ва лингвомаданий бирликларнинг матн яратилишидаги ўрни, ўхшатиш мазмунли матнлар, метафораларнинг матн яратилишидаги ўрни, жонлантириш асосида матнларнинг лингвокултурольогик хусусиятларига алоҳида эътибор берилди. Олима инсон ҳақидаги турғун ўхшатишларни қуйидаги маъновий гуруҳларга таснифлади. Бу ўхшатишларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтамиз:

1.Инсон аъзолари билан боғлиқ бўлган ўхшатишлар: алифдек / сарвдек / самбитдек / шамшоддек тикқомат, ангишовнадек кичкина оғиз, анордай қизилюз, бургутникадай ўткиркўз, гилосдай қизиллаб, гуручдай оппоқ, майдатиш, зулукдек қорақош, ипдай ингичкақош, кулчадек юмалоқюз, тундай қорасоч, чўмичдай каттабурун;

2.Инсоннинг ташқи кўриниши билан боғлиқ, ўхшатишлар: асроилдай хунук, бўрдоқидай / мешдай семиз, девдай баҳайбат, зангидек қоп-қора, ниҳолдай нозик, ойдай гузал, суқсурдай чиройли, теракдай новча, чигирткадай / арвоҳдай / косовдай / чўпдай озгин;

3.Инсоннинг жисмоний хусусияти билан боғлиқ, ўхшатишлар: аждарҳодай кучли, айиқдай бақувват, алпдай паҳлавон, гулдай нафис;

4.Инсоннинг овози билан боғлиқ, ўхшатишлар: айиқдай / шердай / арслондай / туядай бўкирмақ, наъра тортмоқ, бўридай увилламоқ, момақалдиरोқдай гумбурламоқ, қўнғироқдай жарангдор;

5.Инсон нутқи билан боғлиқ, ўхшатишлар: автоматдай гапирмоқ, беданадай / булбулдай сайрамоқ, итдай қопмоқ, итдай иррилламоқ, чумчуқдек чирқилламоқ;

6.Инсоннинг характери билан боғлиқ, ўхшатишлар: бир қоп ёнғоқдай шалдир-шулдир, авлиёдай бегуноҳ, аммамнинг бузоғидек бўш, ипақдек мулойим, итдай садоқатли, молдай бефаҳм, мусичадай беозор, сутдай оқ, таёқдай туғри, тулкидай айёр, эшакдай қайсар, қўйдаи ювош;

7.Инсоннинг ҳолати билан боғлиқ ўхшатишлар: бақадай / шамдай / хайкалдай / тошдай қотмоқ, безгак тутгандай қальтирамоқ, ёш боладай қувонмоқ, докадай / девордай / бўздай оқармоқ, тилла топган гадойдай севинмоқ, тўрвасини йўқотган гадойдай талмовсирамоқ, етимчадек мунгаймоқ, ёғдай эримок, игна устида ўтиргандай бетоқат, илондай тўлганмоқ, куйдирган калладай тиржаймоқ, лавлагидай / шолғомдай қизармоқ, сувга тушган бўлка нондай бўшашмоқ;

8.Инсоннинг хатти-ҳаракати билан боғлиқ, ўхшатишлар: елимдай ёпишмоқ, еб қуйгудай қарамоқ, ёв қувгандай югурмоқ, итдай / девдай / эшакдай / молдай / кулдай ишламоқ, оч калхатдай ёпирилмоқ, кўз корачиғидай асрамоқ, маймундай / эчкидай сакрамоқ, молдай / итдай / чучқадай / ҳўкиздай ичмоқ, тошбақадай

судралмоқ, ўқдек отилиб чиқмоқ. Ўзбек тилидаги инсон билан боғлиқ ўхшатишлар шуни кўрсатадики, уларда инсоннинг ҳолати ва ҳаракатини ифодаловчи ўхшатишлар миқдори бошқа маъновий гуруҳдаги ўхшатишларга нисбатан кўп.

Рамз - ташқи дунёнинг турли маданият вакиллари ички дунёси, онги, тафаккури ва руҳидаги аксидир. Ҳар бир инсонда, ҳар қандай маданият вакилида ички дунёни ўзига хос қабул қилувчи "туғма механизм" мавжуд бўлади. Бу "туғма механизм" ташқи дунёни рамзлар, тимсоллар орқали "қайта ишлаб" қабул қилишга мослашгандир.

Ҳайвон рамзлари. От қадим-қадимдан инсонга хизмат қилиб келган. Илмий маълумотларга кўра, отлар милоддан тахминан уч минг йил илгари хонакилаштирилган. Уни машқ қилдириш ва ҳар хил ишларга, ҳаракатларга ўргатиш - бошқа ҳайвонларга нисбатан анча қулай. От кучли, сабр-чидамли, кўркам, покиза, зийрак, ҳушёр, бирор нарсани дарҳол пайқаш, кўриш, ҳид билиш, товушни, ҳатто билинар-билинмас шарпани эшитиш, сезиш қобилияти кучли. Бу фазилатларидан ташқари от инсоннинг содиқ дўсти, вафодори, оғир ишларда мадакори, сафарларда ҳамроҳи, жангу жадалда, бошқа хавф-хатарли ҳолатларда кўпинча кишини ўлим-йитимдан сақлаб қолувчи ажойиб жонивордир Маҳмуд Кошғарийнинг таъбири билан айтганда от "туркнинг қанотидир". "От туркий қабилаларда тотем жониворлардан бири бўлиб, эзгулик руҳи сифатида шомонга ёвуз руҳ устидан галаба қилишда ёрдам беради. Шомонларнинг ҳассалари кўпинча от рамзини ифодалайди ва ўзбек халқида ҳозиргача отнинг деви бор деган инончлар сақланиб қолган". Фарғонада, Кўқонда, Самарқандда, Ўратепада девни от қиёфасида тасаввур қилинади. ўзбек халқ эртаклари ва дostonларида "от қаҳрамоннинг садоқатли йўлдоши, ҳамроҳи, ёрдамчиси, баъзан ўринбосари сифатида учрайди. Алпомишни Бойчибор, Гўрўғлини Фироқиз тасаввур қилиб бўлмайди. "Паҳлавон Рустам" эртагида от Рустамни ҳамини фалокатлардан асрайди. "Маликаи айёр" дostonида от қаҳрамоннинг саргузашти ва қаҳрамонликларига тенг шерик. Эртақ ва дostonларда девлар ҳам баъзан от кўринишида келади ёхуд бир юмалаб отга айланади. Бир афсонага кўра, отлар тангрилар билар аждарҳолардан тарқалган. Шу сабабли халқ оғзаки ижодида қанотли отлар кўп учрайди". Ўзбек инончларига кўра, касаллик яқинлашган ёки ўлим хавфи туғилган кишининг тушига от кириб, ўлимдан дарак беради.

Бўри - туркий халқларнинг тотеми бўлиб, у жасурлик, бўйсунмасликни тамсил этади. Афсоналарда турк уруғларининг асосини бўрига бориб тақаш уларда бўрига бўлган ишончнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган. Бўрига ишончнинг асосий қисми ўзбекларда боланинг туғилиши, унинг ҳаётини сақлаб қолиш билан боғланган. Қашқадарё ўзбекларининг кўнғирот, авахли, найман, куччи, сарой, манғит каби уруғларида ҳомиладор аёллар бўрининг терисидан, суягидан ва бошқа аъзоларидан тумор қилиб, ўзи билан олиб юрганлар, бола туғилишини осонлаштириш учун онанинг ёстиғи остига бўрининг пайини қўйганлар, янги туғилган болани бўрининг жағсуяги орасидан ўтказиб олганлар. Буларнинг барчаси туркий халқларнинг бўридан тарқалганлигига ишора, рамз бўлиб, айна пайтда бўридай ўлжали, топиб яшаш назарда тутилади.

Рус лингвомаданиятида бўри - ваҳшийлик; турк мифологиясида бўри - қуёшни ютиб юборувчи; Хитойда ебтўймаслик, очкўзлик; насронийликда ёвузлик, ваҳшийликни ифодалайди.

Дарахт ва ўсимлик рамзлари. "Дарахт" тушунчаси турли халқларнинг тасаввур оламида ҳар хил сўзларнинг ассоциатив қаторини ҳосил қилади. Масалан, дарахт деганда ўзбеклар чинор, қайрағоч, тут, теракни, турклар тол (с???)т), арча (?ам)ни, руслар дуб, қайин, эманни, японлар сакурани, ҳиндлар пальма ёки бамбукни

тасаввур қилиши мумкин.

"Ҳаёт дарахти" - дунё маданиятида оламнинг асоси (ўзак, ўқ, устун), яъни осмон, замин ва ер ости оламларини ўзаро бирлаштириб турувчи восита сифатида тасаввур қилинади. "Ҳаёт дарахти"нинг ўзбек фольклоридаги тимсоли чинордир. Чинор узоқ умр рамзи саналади. Қадимги хитойликлар тут дарахтини "ҳаёт дарахти" сифатида талқин қилганлар.

Қайрағоч - туркий асотирларда муқаддас дарахт ҳисобланади. "Олтой афсоналарига кўра, Қорахон ўзи бунёд этган орольга тўққиз шохли қайрағоч дарахтини ўтказди. Бу дунёдаги илк қайрағоч бўлиб, унда тангри тимсоли акс этарди. "Маликаи айёр" достонида девларнинг макони қайрағоч билан боғланади"

Рангларнинг рамзлари. Қора ранг - турли лингвомаданиятларда ёвузлик, ўлим, тун, ғам-ғусса, қайғуни ифодалайди. Қора осмон, қора ер, ғор, чуқур, қабр қоронғулик сальтанати, марҳумлар диёри бўлиб, у ерда қандайдир хавф-хатар, таҳдид яширингандек талқин қилинади. Рус халқи тилида "черный" (қора) сўзи эски, қари, ифлос, тугалланмаган, ёруғликдан маҳрум қандайдир нарсани англатади: черная старуха, чернавка, чернуй ход, чернуй пол, черновик. Африка халқларида ёвузлик, ёмон нарсалар, бахцизлик, фалокат, касаллик, жодугарлик, ўлим, шаҳват, тун каби маъноларни англатади. Шарқ ва Ўрта Осиё маданиятида баъзан қора ранг улғуворлик, буюклик рамзи сифатида талқин қилинган.

Оқ ранг - деярли барча халқлар лафзида софлик, ростгўйлик, эзгулик, саломатлик тимсоли сифатида ифодаланади. Ўзбек маданиятида оқ ранг покизалик, мусаффолик, эзгулик рамзини англатади. Масалан, оқлик, оқ ўрар, она сутидек оқ, оқ от ёки келинларнинг оқ либос кийишлари, шифокорларнинг оқ кийимда бўлиши. Рус халқ оғзаки ижодида оқ - яхшилиқни англатади. Узоқ Шарқ мамлакатлари маданиятида оқ - мотам рангини билдиради. Агар мотамда қора кийим кийилса, марҳумнинг руҳи ҳеч нарса кўрмайди, деб ишонишган. Шунинг учун ҳам мотамда оқ ранг бу дунёдан кейинги ҳаёт, кўриш рамзи ҳисобланади. Ўзбекистоннинг Бухоро ва Хоразм вилоятида ҳам мотамда оқ кийим кийиш удуми мавжуд.

Когнитив тилшуносликнинг расмий "туғилиши" бир вақтнинг ўзида когнитив тилшунослик бўйича биринчи халқаро конференцияга айланган, 1989 йилнинг баҳорида Дуйсбургда (Германия) ўтказилган Халқаро лингвистик симпозиум билан боғлашади. Моҳиятига кўра, когнитив лингвистика ушбу конференциядан аввалроқ, 1980 йилларнинг охирида шаклланиб бўлган. Когнитив тилшунослик мактаби расман шаклланиши даврида ушбу йўналишнинг тадқиқотлари сифатида Жорж Лакофф, Жонсон Лейрд, Р.Лангакер каби олимларнинг бир қанча илмий мақолалари ва рисоалари тан олинган. Р.Лангакер когнитив грамматика асосларини яратиб мазкур тилшунослик ривожига ўз ҳиссасини қўшди.

Кейинчалик эса когнитив тилшунослик қатор америкалик когнитив тилшунослар, испан олимлари, инглиз тилшунослари томонидан тадқиқотлар объектига айланди ва бошқа мамлакатларда ҳам ўз тарафдорларига эга бўлди [11; 109].

Юқорида қайд қилганимиздек, "когнитив тилшунослик" атамаси (ёки анъаналарда "когнитив грамматика") илк бор 1975 йилда Ж. Лакофф ва Г. Томпсоннинг "Когнитив грамматикани тақдим этамиз" номли мақоласида ишлатилган. Янги йўналишнинг методологик асоси учун Ж. Лакофф ва М. Жонсон "Биз билан яшаётган метафоралар" (1980), Ж. Фоконье "Ментал маконлар" (1985), Р. Лангакер "Когнитив грамматиканинг асослари" (1987) билан тамал тошини қўйишган. Ушбу йўналиш рус когнитивистикасида ўтган асрнинг 80-йилларида юқорида айтиб ўтилган муаллифларнинг асарлари таъсири остида ривожлана

бошлаган. Рус когнитивистика фанининг шаклланишида Н. Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, В.З. Демьянков асарлари муҳим рол ўйнади [2; 94].

Е.С. Кубрякованинг таҳрири остида 1996 йилда нашр этилган "Когнитив атамаларнинг қисқача лугати" янги тенденциянинг асосий тушунчаларини изоҳловчи когнитив тилшунослик бўйича умумлаштирувчи асар бўлди, десак хато бўлмайди [13; 201]. Рус тилшунослигида когнитив тилшуносликнинг атоқли вакили Е. С. Кубрякова қуйидагича фикр билдиради: "Когнитология кўпқиррали фан соҳаларидандир. Унинг доирасида шаклланган когнитив тилшунослик, ўз навбатида, мураккаб вазифа ижросини кўзлайди, зотан лисоний ва билим структуралари ўртасидаги муносабатлар ҳамда доимий муқобилликлар таҳлили, изоҳи режалаштирилади".

Когнитив тилшуносликнинг асосий қоидалари сифатида фикрлаш натижасида онгда айрим "сценарийлар", "фреймлар" мустақамланиб бориши айтиб ўтилган.

Демак, айтиш мумкинки, когнитив фаолият инсоннинг бирор нарса ёки воқеликни идрок этишини амалга оширувчи тафаккур жараёнидир. Когнитив фаолият бевосита тил билан боғлиқ ҳолда кечади, зеро, тил воситасида тажриба ва билим алмашиллади, ахборот узатилади, билиш жараёни, унинг натижаларининг айнан шу жиҳати билимнинг лисоний тизимини, яъни уни тартиблаштириш, хотирада сақлашнинг лисоний воситаларини ўрганувчи тилшунослик фани билан алоқадордир.

Ўзбек тилшунослигида бу йўналишнинг сардорлари сифатида Ш.С. Сафаров, Д. У. Ашурова, А. Э. Маматов, Ф. М., Ҳошимов каби тилшунос олимлар номи қайд этилади. Когнитив тилшунослик тилни умумий когнитив механизм сифатида ўрганувчи соҳадир. Тилшунос Ш.С. Сафаровнинг фикрига кўра, "когнитив тилшуносликнинг вазифаси тил ёрдамида билим олиш ва сақлаш, тилни амалда қўллаш ҳамда узатиш, умуман, тил тизими ва таркибини инсон миясидаги инъикоси сифатида тафаккур билан боғлаб, чуқур илмий тадқиқ этишдир" [14; 29].

Профессор А. Маматов тил тизимини когнитив жиҳатдан таҳлил қилиш борасида фикр юритар экан, шундай деб ёзади: "Когнитив фан когниция (билиш) билан шуғулланса, когнитив тилшунослик когнициянинг, яъни билишнинг тилда акс этишини, вербаллашувини тадқиқ қилади. Тилга бўлган когнитив ёндашув - бу тил шаклининг охир-оқибат инсон онги, фикри, билиш структураларининг акс эттирилишидир. Когнитивлик ўз тузилишига кўра инсоннинг билиш фаолиятига таянган барча типдаги билимларнинг тизимлашишини ифодалайди"[15; 79].

Профессор Д.Ашурова ўз мақоласида когнитив тилшуносликнинг мақсад ва вазифалари, ўз ечимини кутаётган долзарб масалаларни кўрсатиб ўтади. Жумладан, ҳозирги даврда шаклланиб бораётган когнитив тилшуносликнинг когнитив фонология, когнитив грамматика, когнитив лексикология, когнитив семантика каби [1; 11] янги йўналишлари вужудга келганлиги таъкидланади. Когнитив ёндашув асосида сўз туркумлари, тил бирликларининг категорияларга бўлиниши ва концептуализациялашуви, тил ва дунёни билиш каби тушунчалар янгича талқинларга эга бўлади. Когнитив тилшуносликнинг асосий тушунчалари тизимидан фрейм, сценарий, скрипт, категориялаштириш, концепт, концептуализация, когнитив структура, когнитив метафора кабилар ўрин олмоқда. Мазкур йўналишнинг асосий тадқиқ методларига фреймлар асосида таҳлил қилиш, моделлаштириш (когнитив харитасини яратиш), концептуал таҳлил сингарилар киради.

А.Абдуазизовнинг таъкидлашича, нутқнинг ҳосил бўлиши, узатилиши, хотирада онгли сақланиши каби мураккаб ҳодисаларнинг маркази мия нейронлари

орқали амалга оширилади. Тилдаги турли бирликларнинг шакл ва мазмунини фарқлаб, турлича тушунча, концептлар, фреймлар ёрдамида миллий-маданий ва ижтимоий хусусиятларни ҳар бир халқ ёки этнос учун ўзига хослигини аниқлашда фонологик воситалар катта хизмат қилади. Инсон тили "товушли, овозли" бўлиб, у мазмунни ҳосил қилишда ўзига хос аҳамиятли жиҳатлари когнитив фонетика ва фонологияда ўрганилиши сабабли уни когнитив тилшуносликнинг асосий таркибий қисми эканлигини эътироф этиш лозим.

Профессор Ф. М. Ҳошимов "Когнитив тилшунослик - инсон томонидан борлиқ дунё воқелигини тил орқали англаниши, ўрганилиши, яъни концептлар воситасида унинг инъикос этилиши, ҳис ва идрок қилиниши каби инсон миясида кечувчи мураккаб концептуал жараёнлар билан боғлиқ муҳим йўналишдир" деб таъкидлайди [16. 76].

Инсоннинг кундалик воқеа-ҳодисаларга муносабати тилнинг когнитив назарияси амалда қўлланиши билан узвий боғлиқдир. Зотан, биз йиллар давомида ҳосил бўлган ҳаёт тажрибамиз, билим ва кўникмаларимиз асосида воқеликдаги у ёки бу тарзда мавжуд бўлган нарса-предметлар, воқеалар, ҳодисалар ҳақида фикрлай оламиз ва ана шунга таянган ҳолда ўзаро сўзлашув жараёнида нутқимиз бекаму кўстлигига эришамиз.

Ҳозирги замон тилшунослигида когнитив йўналиш лексик-семантик сатҳдаги таҳлиллар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унга кўра тил умумий когнитив механизм бўлиши билан бирга, когнитив қурол тарзида ахборотнинг тақдимотини, код ёрдамида узатиш ва ўзгартириш вазифасини бажарувчи белгилар тизими ҳамдир.

Когнитив тилшуносликда инсонга хос бўлган когнитив тузилма ва усуллар ёрдамида ахборотни тўла эгаллаб олиш механизмлари ўрганилади. Зеро, интенсивликни ифодаловчи сўзлар ҳам борлиқ ҳақидаги билим ва тасаввурларни ифода этишга хизмат қилади.

Сўз маъносини англашда фақат унинг семантик тузилмасини билишимиз камлик қилади. Биз муайян тилда сўзлашувчи одамларнинг тафаккур хусусиятлари, фикрлаш тарзлари ва дунёни тил унсурлари ёрдамида билиш хусусиятларидан ҳам хабардор бўлишимиз лозим. Чунки мазкур вазифаларни сўзларнинг соф лингвистик таҳлиliga юклаш қийин. Бу эса тил ҳодисасининг табиатини, моҳиятини чуқурроқ тушуниш учун унда сўзлашувчининг борлиқни билиши ва уни онгида "пишириб", ўз тилида (нутқида) тингловчига бекам-кўст узатиши билан боғлиқ масалаларни ҳам тадқиқотларимиз кун тартибига қўйишни талаб қилмоқда.

Юқоридагилар билан бир қаторда яна шуни ҳам таъкидлаш лозимки, бугунги тилшунослигимизда фрейм, скрипт, сценарий, гештальт каби оралиқ тил бирликларини ўрганишга эътибор ортиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби когнитив тилшунослик муаммоларининг тадқиқотларимиз мундарижасидан ўзига муносиб ўрин олганлигидадир.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Ашурова Д. У. Связь вузовских курсов с современными направлениями лингвистики // Филологиянинг долзарб муаммолари: Маъруза тезислари. - Тошкент, 2008. - Б. 11
(Ashurova D.U.Svyaz vuzovskix kursov s sovremennimi napravleniyami lingvistiki// Filologiyaning dolzarb muammolari: Ma'ruza tezisleri. - Toshkent, 2008. - B.11).
2. Арутюнова Н.Д. Семиотические концепты // Язык и мир человека. М., 1998
(Arutyunov N.D. Semioticheskie konsepti // Yazik i mir cheloveka. M.,1998).
3. Вяч В. Иванов. Четные и нечетные ассцети мозга знаковых систем. М., 1998.- С.180. Ж. Кац. An autlire of plotopist. 1984.
(Vyach V. Ivanov. Chetniye I nechetniye asstseti mozga znakovix system. M., 1998. - S.180.J. Kats. An autlire of plotopist.1984).
4. Миллер Ж. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Инженерная психология. М.: Прогресс, 1964. С. 192-225 (Miller J. Magicheskoye chislo sem plyus ili minus dva. O nekotorig predelax nashey sposobnosti pererabativat informatsiyu// Injernaya psixologiya. M.:Progress, 1964. S.192-225).
5. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода. // Вопросы языкознания. Вып. 4. М., 1994.
(Demyankov V. Z. Kognitivnaya lingvistika kak paznovidnost interpretiruyushego podxoda./ / Voprosi yazikoznaniya. Vip.4.M.,1994.)
6. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: от познания к действию. М., 2005.-С.81 (Baksanskiy O.Ye., Kucher E.N. Kognitivniye nauka: ot poznaniya k deystviyu. M.,2005. - S.81).
7. Меркулов И. П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). М., 2003. СПб.,Т. 1.-С.150. (Merkulov I.P.Epistemologiya (kognitivno-evolyutsion podxod). M.,2003.SPb.,T.1.-S.150).
8. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивной лингвистики - психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания. Вып. 4. М., 1994.-С.62.
(Kubryakova Ye.S.Nachelniye etapi stonovleniya kognititsii: lingvistika - psixologiya-kognitivnaya nauka// Voprosi yazikoznaniya. Vip.4.M.,1994.-S.62).
9. Потебня А. А. Мысль и язык (извлечения) // Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия: Учебное пособие для студ. высш. уч. зав. / Авт.-сост. В.К. Радзиховская, А. П. Кирьянов и др.; Под общ. ред. В.К. Радзиховской. М., 2003.-С.125. (Potebnya A.A. Misl i yazik (izvlecheniya) // Psixolingvistika b ocherkax i izvlecheniyax: Xrestomatiya, A.P.Kiryanov I dr.; Pod obsh.red.VK.Radzixovskoy.M.,2003.-S.125).
10. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. (Benvenist E. Obshaya lingvistika. M.,1974.)
11. Шилаев К.С. Введение в когнитивную лингвистику: учебно-методическое пособие. - Томск: Томский государственный университет, 2018. - 46 с. (Shilyaev K.S. Tomskiy gosudarstvenniy universitet, 2018.-46 s.)
12. Е.С.Кубрякова. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Институт языкознания РАН, 1996.-245 с.
(Ye.S.Kubryakova. Kratkiy slovar kognitivnix terminov. M.: Institut yazikoznaninya RAN,1996.-245s).
13. Кубрякова Е. С. О когнитивной лингвистике и семантике термина "когнитивный" // Вестник Воронежского государственного университета Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2001. -С.90.

(Kubrayakova Ye.S. О kognitivnoy lingvistike i semantike termina "kognitivniy" // Vestnik Voronejskogo gosudarstvennogo universiteta Seriya: Lingvistika i mejkulturnaya kommunikatsiya. - Voronej, 2001.-S.90).

14.Сафаров Ш. С. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. - Б. 91. (Safarova Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - B.91).

15.Маматов А. Э. Тилга когнитив ёндашувнинг моҳияти нимада? // Тилшуносликнинг долзарб масалалари: Проф. А.Нурмонов таваллудининг 70 йиллигига бағишлаб ўтказилган илмий-амалий анжуман материаллари. - Андижон, 2012. - Б. 212-219. (Mamatov A.E. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? / / Prof. A.Nurmanov tavalludining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Andijon, 2012. -B. 212-219).

16.Хошимов Г. М. К теории концептов и их таксономики в когнитивной лингвистике // Систем–структур тилшунослик муаммолари. Филология фанлари доктори, профессор Н.К.Турниёзов таваллудининг 70–йиллигига бағишланган Республика илмий–назарий конференцияси материаллари. - Самарқанд, 2010. (Xoshimov G.M. K teorii konseptov i ix taksonomiki v kognitivnoy lingvistike // Sistem-struktur tilshunoslik muammolari. Filologiya fanlari doktori, professor N.K.Turniyozov tavalludining 70-yilligiga bag'ishlangan Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari. - Samarqand, 2010).